

PSSOH post-conference

“Wikipedia editing workshop” organized by Wikimedia Serbia

All participants will be trained in Wikipedia editing!
After this workshop, participants will be able to write Wikipedia articles!
Workshop organizers will share electronic brochures and tutorials.

12:30 – 13:30 Basics of Wikipedia editing: Wiki syntax and visual editor with hands-on

Ivana Madžarević, Nebojša Ratković

13:30 – 14:00 Q & A

Ivana Madžarević, Nebojša Ratković

Language: Serbian

Date: November 2, 2019 (PSSOH post-conference day)

Place: room 69, University of Belgrade – School of Electrical Engineering, Bulevar kralja Aleksandra 73,
11000 Belgrade, Serbia

URL: <http://pssoh.etf.bg.ac.rs/>

Contact: pssoh@etf.bg.ac.rs

PSSOH post-konferencijska

“Radionica uređivanja Vikipedije” u organizaciji Vikimedija Srbije

Svi učesnici će proći obuku uređivanja Vikipedije!

Nakon radionice, naučite da sami pišu članke na Vikipediji!

Organizatori radionice će podeliti brošure u elektronskom obliku I tutorijale sa polaznicima.

12:30 – 13:30 Osnove uređivanja Vikipedije: Viki sintaksa i vizuelni uređivač sa praktičnim zadacima

Ivana Madžarević, Nebojša Ratković

13:30 – 14:00 Pitanja & odgovori

Ivana Madžarević, Nebojša Ratković

jezik radionice: srpski

datum: 2. novembar, 2019 (post-konferencijski događaji)

mesto: sala 69, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd, Srbija

URL: <http://pssoh.etf.bg.ac.rs/>

kontakt: pssoh@etf.bg.ac.rs